

Peran Orang Tua Tunggal dalam Menanamkan Nilai-Nilai Islam dan Tanggung Jawab Membesarkan Anak

Mukhlisah^{1*}, Muhtadin^{2*}, Euis Komalasari^{3*}

¹ Dosen Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia

² Dosen Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia

³ Mahasiswa Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia

*email: mukhlisah@umbandung.ac.id

ABSTRACT

Kata Kunci:

*Roles;
Responsibilities;
Resilience;
Tawheed;
Single parent.*

This study aims to determine the role of single parents in the family to provide for, nurture and educate, and still try to teach Islamic values such as Mrs. Sumirah understands that a child is a gift from God, and describes the challenges and support she faces in her role as a single parent. Results of the study: Despite being busy taking care of her two children, Mrs. Sumirah continues to teach lessons in raising her children, especially Cecep who is healthy, teaches how to do ablution, prays as well as manners, and does not forget that she always reminds Cecep to respect and love Ahmad, his older brother. crippled since infancy. To test the validity of this research data, the researchers used triangulation. The research technique used is interview, observation, documentation. While the analysis of research data includes data reduction, data presentation, drawing conclusions. Based on the results of the research, it can be concluded: a wife whose husband has died remains tough, patient, and earns a living, is able to imitate the behavior of Mrs. Sumirah, no matter how busy she is, she still has time to instill Islamic values in her children, and the results of this study can be the best solution for another single parent.

ABSTRAK

Kata Kunci:

*Peran;
Tanggung
jawab;
Ketahanan;
Tauhid; Orang
tua Tunggal.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran orang tua tunggal dalam keluarga untuk menafkahi, mengasuh, dan mendidik, dan tetap berusaha mengajarkan nilai-nilai Islam seperti buSumirah yang tinggal di dusun Rancamulya Desa Jati Hurip di RT 01 RW 05 Sumedang tergolong ta at menjalankan ibadah, bu Sumirah mengerti bahwa anak titipan Allah, dan mendeskripsikan tantangan dan dukungan yang diha da pi dalam perannya menjadi orang tua tunggal.

Hasil penelitian: Disela-sela kesibukan mengurus kedua anaknya bu Sumirah, tetap memberikan pelajaran dalam membesarkan anaknya, terutama terhadap Cecep yang sehat, mengajarkannya ba gaim ana ca ra berwudu, shalat juga sopan santun, tidak lupa dia selalu mengingatkan Cecep agar menghormati dan menyayangi Ahmad, kakaknya yang lumpuh sejak bayi. Untuk mengujikeabsahan data penelitian ini, maka peneliti menggunakan triangulasi. Teknik penelitian yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Sedangkan analisis data penelitian mencakup reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan: seorang istri yang ditinggal mati suaminya, tetap tangguh, sabar, dan mencari nafkah, mampu meniru perilaku bu sumirah yang sesibuk apapun masih sempat menanamkan nilai-nilai Islam pada anak, dan hasil penelitian ini dapat menjadi solusi terbaik bagi orang tua tunggal yang lain.

PENDAHULUAN

Penelitian pengabdian masyarakat ini bertujuan memotret kehidupan di lingkungan masyarakat khususnya seorang istri yang mengurus dua anak yang satu 13 tahun dengan kondisi cacat seperti bayi usia 7 bulan, tidak dapat digendong seperti biasa karena ketua tangan dan kakinya kaku tidak dapat dilipat, sementara yang satunya anak usia 5 tahun dengan kondisi sehat fisik dan mentalnya juga sangat aktif, ini tentu sangat menyulitkan bu Sumirah setelah ditinggal mati oleh suaminya, namun tetap sabar dalam menerima taqdirnya melaksanakan tanggung jawab mengasuh dan membesarkan anak-anaknya. Bu Sumirah tergolong taat menjalankan ibadah, bu Sumirah mengerti bahwa anak titipan Allah dan tetap berusaha mengajarkan nilai-nilai Islam seperti Sumirah diajar dulu oleh orang tuanya. Anak sebagai amanah atau titipan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Karena besarnya tanggung jawab ibu untuk mengenalkan agama dan mengasuh anaknya agar tidak menyimpang dari syariat Islam.

Orang tua tunggal yang tidak mempunyai pasangan, tidak dapat berbagi dengan suami dalam mendidik dan membesarkan anaknya, hal ini akan berpengaruh pada psikologi anak. Menjadi seorang orang tua tunggal merupakan tugas yang sangat berat terutama bagi perempuan apalagi seperti ibu Sumirah memiliki dua anak yang keduanya membutuhkan penanganan ekstra. Sosok orang tua lah yang akan membentuk masa depan anak untuk hidup ber masyarakat kelak. Anak merupakan aset bangsa dalam ruang lingkup yang lebih luas di masa yang akan datang. Ketika seorang anak kehilangan sosok

ayah atau ibunya, biasanya ada yang kurang, ia akan merasakan kesedihan yang begitu mendalam, merasa putus asa, gusar bahkan dapat melakukan berbagai tindakan kasar, apabila kurang pendampingan. Jika hal yang sedemikian rupa dibiarkan dan tidak adanya usaha untuk menenangkan dan menyembuhkan luka hatinya, apalagi seperti kasus bu Sumirah memiliki anak istimewa (lumpuh) ejekan, bulian, dan cibiran masyarakat di terima ibunya, sehingga seorang ibu yang memiliki anak istimewa harus benar-benar kuat mental dan fisiknya, agar dapat membentengi anak dari kelainan jiwa, depresi, bahkan akan melakukan tindakan menyimpang. Di sinilah seorang orang tua atau ayah tunggal harus berperan.

METODE

Partisipan dalam penelitian pengabdian masyarakat ini adalah orang tua tunggal yang memiliki kekuatan ekstra dan keinginan keras untuk dapat menyembuhkan putranya walau secara kasat mata tidak mungkin sembuh kecuali keajaiban Allah SWT.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Herdiansyah, 2015) yaitu penelitian yang menyajikan deskripsi detail dan analisis mendalam dari sebuah fenomena kejadian, serta mengungkapkan substansi yang tersirat dari pengalaman hidup manusia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus adalah suatu model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau suatu unit sosial tertentu selama kurun waktu tertentu, yang berada di Dusun Rancamulya, Desa Jati Hurip di RT 01, RW 06 Sumedang. Proses penentuan partisipan menggunakan Salah satu strategi dalam teknik yaitu penentuan partisipan subjek yang bersifat sambung-menyambung antara informan yang satu terhadap informan yang lain, dengan bantuan informan tersebut hingga sampai pada partisipan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Ciri khas dari studi kasus adalah adanya sistem yang saling terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam pengabdian masyarakat ini penelitian diarahkan kepada pengungkapan pola pikir bu Sumirah sebagai orang tua yang digunakan penulis

dalam menganalisis sarannya atau dalam ungkapan lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Orang Tua Tunggal. Penelitian ini bertujuan memotret istri yang ditinggal mati oleh suaminya, tetap tangguh dan sabar melaksanakan tanggung jawab dalam mengasuh, menanamkan nilai dalam membesarkan anak-anaknya.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan komunikasi, menjelaskan perspektif untuk membahas objek penelitian, dengan pendekatan komunikasi.

Pendekatan komunikasi merupakan pendekatan yang menekankan bagaimana dapat mengungkapkan makna-makna dari bahasa, konten komunikasi, dari objek yang diteliti, sehingga hasil-hasil penelitian yang diperoleh relevan dan berhubungan dengan pemaknaan dari sebuah proses komunikasi yang terjadi. Disamping pendekatan komunikasi peneliti menggunakan Pendekatan makro yaitu sebagai strategi sistem besar karena sasaran perubahan diarahkan kedalam sistem lingkungan yang lebih luas.

B. Sumber Data Pengabdian Masyarakat

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer yakni, data yang diperoleh di lapangan bersumber dari informan. Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah: Kepala Desa dan aparat Desa Jati Hurip dan kaur kesra 2 orang, orang tua tunggal 5 orang (2 orang cerai hidup dan 3 orang cerai mati) dan masyarakat Desa 1 orang, 1 orang ditinggal kabur suaminya.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder berupa dokumentasi yang bersumber dari hasil-hasil penelitian, foto dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh dari wawancara.

C. Hasil Penelitian

Pekerjaan orang tua tunggal yang dilakukan bu Sumirah disela-sela kesibukan mengurus kedua anaknya bu Sumirah, tetap memberikan pelajaran dalam membesarkan anak anaknya seperti membantu membimbing Cecep mengaji di samping Ahmad, agar setidaknya secara biasanya lebih merasa tertekan daripada orang tua utuh dalam kompetensi sebagai orang tua anaknya, terutama terhadap Cecep yang sehat, mengajarkan bagaimana cara berwudu, shalat juga sopan santun, tidak lupa dia selalu mengingatkan Cecep agar menghormati dan menyayangi Ahmad, kakaknya yang lumpuh sejak bayi. Usaha yang dilakukan orang tua tunggal didalam kelangsungan hidupnya memberikan aspek peningkatan ekonomi dan kelanjutan pendidikan anaknya di Dusun Rancamulya, Desa Jati Hurip di RT 01, RW 06 Sumedang yaitu, bekerja serabutan, berjualan di sekolah, dan berkeliling demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Bu Sumirah kondisinya sangat memprihatinkan dan membutuhkan uluran tangan pemerintah setempat, untuk turut mengatasi kesulitan kehidupan yang dialaminya, bu Sumirah hanya bagian dari fakta atau contoh kecil yang perlu dibela, dan dibantu kesejahteraannya.

Namun walau begitu di sela-sela kesibukan mengurus kedua anaknya, bu Sumirah tetap memberikan pelajaran dalam membesarkan anaknya, terutama kepada Cecep yang sehat, mengajarkan berwudu dan mengajak shalat, cecep menjadi makmum saat dia sholat, juga tidak lupa bu Sumirah selalu mengajarkan sopan santun pada Cecep, hormat pada yang tua, sayang pada siapapun terutama yang mendapat kesulitan seperti Ahmad, kakaknya, walau dalam keadaan lumpuh dan tidak berdaya, tetap harus di hormati karena dia kakak Cecep.

D. Pendekatan dalam penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola pikir bu Sumirah sebagai orang tua yang digunakan penulis dalam menganalisis sarannya atau dalam ungkapan lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana peran orang tua tunggal. Penelitian ini bertujuan memotret istri yang ditinggal mati oleh suaminya, tetap tangguh dan

sabar melaksanakan tanggung jawab dalam mengasuh, menanamkan nilai dalam membesarkan anak-anaknya.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan komunikasi, menjelaskan perspektif untuk membahas objek penelitian, dengan pendekatan komunikasi. Pendekatan komunikasi merupakan pendekatan yang menekankan bagaimana dapat mengungkapkan makna-makna dari bahasa, konten komunikasi, dari objek yang diteliti, sehingga hasil-hasil penelitian yang diperoleh relevan dan berhubungan dengan pemaknaan dari sebuah proses komunikasi yang terjadi. Disamping pendekatan komunikasi peneliti menggunakan Pendekatan makro yaitu sebagai strategi sistem besar karena sasaran perubahan diarahkan kedalam sistem lingkungan yang lebih luas.

A. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer yakni, data yang diperoleh di lapangan bersumber dari informan. Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah: Kepala Desa dan aparat Desa Jati Hurip dan kaur kesra 2 orang, orang tua tunggal 5 orang (2 orang cerai hidup dan 3 orang cerai mati) dan masyarakat Desa 1 orang, 1 orang ditinggal kabur suaminya.

2. Sumber Data Sekunder Data sekunder berupa dokumentasi yang bersumber dari hasil-hasil penelitian, foto dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh dari wawancara

B. Hasil Penelitian pengabdian masyarakat.

Pekerjaan orang tua tunggal yang dilakukan bu Sumirah disela-sela kesibukan mengurus kedua anaknya bu Sumirah, tetap memberikan pelajaran dalam membesarkan anak anaknya seperti membantu membimbing Cecep mengaji di samping Ahmad, agar setidaknya secara biasanya lebih merasa tertekan daripada orang tua utuh dalam kekompetenan sebagai orang tua anaknya, terutama terhadap Cecep yang sehat, mengajarkan bagaimana cara berwudu, shalat juga sopan santun, tidak lupa dia selalu mengingatkan Cecep

agar menghormati dan menyayangi Ahmad, kakaknya yang lumpuh sejak bayi. Usaha yang dilakukan orang tua tunggal didalam kelangsungan hidupnya memberikan aspek peningkatan ekonomi dan kelanjutan pendidikan anaknya di Dusun Rancamulya, Desa Jati Hurip di RT 01, RW 06 Sumedang yaitu, bekerja serabutan, berjualan di sekolah, dan berkeliling demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Bu Sumirah kondisinya sangat memprihatinkan dan membutuhkan uluran tangan pemerintah setempat, untuk turut mengatasi kesulitan kehidupan yang dialaminya, bu Sumirah hanya bagian dari fakta atau contoh kecil yang perlu dibela, dan dibantu kesejahteraannya.

Namun walau begitu di sela-sela kesibukan mengurus kedua anaknya, bu Sumirah tetap memberikan pelajaran dalam membesarkan anaknya, terutama kepada Cecep yang sehat, mengajarkan berwudu dan mengajak shalat, cecep menjadi makmum saat dia sholat, juga tidak lupa bu Sumirah selalu mengajarkan sopan santun pada Cecep, hormat pada yang tua, sayang pada siapapun terutama yang mendapat kesulitan seperti Ahmad, kakaknya, walau dalam keadaan lumpuh dan tidak berdaya, tetap harus di hormati karena dia kakak Cecep.

Waktu dan tempat penelitian

No	Uraian Kegiatan	Bulan				Ket
		AUG.2022	SEP.2022	OKT.2022	NOP.2022	
1	Penyusunan Proposal	√				
2	Presentasi Proposal		√			
3	Survei Lokasi		√			
4	Pelaksanaan PKM		√			
5	Monev kegiatan PKM			√		
6	Penyusunan Laporan			√		
7	Laporan Hasil PKM				√	

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan menganalisa data, keterangan dan penjelasan yang penulis peroleh maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa: 1. Pengaruh usaha yang dilakukan orang tua tunggal dari aspek peningkatan ekonomi di Dusun Rancamulya, Desa Jati Hurip di RT 01,

RW 06 Sumedang, sangat berpengaruh karena tanpa adanya usaha yang dilakukan, mereka tidak dapat meningkatkan perekonomian keluarga mereka, sehingga kebutuhan keluarga mereka tidak dapat terpenuhi. Tanpa adanya usaha yang mereka lakukan oleh dirinya sendiri akan sangat berdampak pada kesulitan anak anaknya.

3. Faktor penunjang dan penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan.

Kasih sayang dan motivasi menjadi kunci dan faktor penunjang juga dorongan fisik anaknya yang cacat (istimewa) dan satu lagi yang balita yang masih sangat membutuhkan kasih sayang ibudan ayahnya yang mengundang sang ibu untuk bertahan hidup dan dari keluarga yang menyayangi mereka juga orang yang simpati.

Adapun faktor penghambatnya yaitu Perlunya perhatian pemerintah yang mendorong dengan bantuan dana seperti BLT, BPNT, PKH yang tidak diterima oleh ibu tersebut, keterbatasan waktu, tenaga dan keterampilan yang dimiliki, kurangnya peralatan (sarana, prasarana), tidak adanya suami yang membantu, sehingga mereka harus bekerja sendiri.

LAMPIRAN

Respon ahmad saat ibunya mengajarkn adiknya mengaji

Terapi alam di tempat bermain hanya 5000 dilakukan seminggu sekali Tahun ke-1

DAFTAR PUSTAKA

NURFITRI, Dara; WARINGAH, Siti. Ketangguhan pribadi orang tua tunggal: Studikamus pada perempuan pasca kematian suami. *Gajah Mada Journal of Psychology (GamaJoP)*, 2018, 4.1: 11-24.

Winda Aprilia /RESILIENSI DAN DUKUNGAN SOSIAL PADA ORANG TUA TUNGGAL (STUDI KASUS PADA ORANG TUA DI SAMARINDA) hal 15

Sumber Internet:

<https://ojs.unm.ac.id/sosialisasi/article/viewFile/2345/1200>

<https://core.ac.uk/download/pdf/294868421.pdf>

<https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/18142/14858>

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/15739/1/Hanafiah.pdf>

<http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/7ccf33c28d52e13a40fec81777694e07.pdf>